

Einverständniserklärung und Interviewprotokoll zur Teilnahme an einer Befragung zur Kinder- und Jugendbibliothek in der Amerika-Gedenkbibliothek der ZLB (Herbst 2025)

Autorinnen: Ulla Wimmer, Line Gugeler, Michelle Jäke, Erika Benini, Elke Greifeneder

Allgemeine Infos zum Erstellen:

Was wollen wir herausfinden:

- Wir wollen wissen, wie das Kind den Raum wahrnimmt
- Was ist gut, was stört?

Was muss man beachten:

- Kindgerechte Sprache
- Auf das Kind eingehen
- Dem Alter des Kindes anpassen, ältere Kinder können vielleicht noch Nachfragen beantworten, erzählen mehr, kleinere Kinder sagen erst mal gar nichts, etc.
- Nicht stur am Leitfaden orientieren, auf Kind eingehen
- Kein Kind drängen, dem Kind die Zeit geben, Vertrauen schaffen
- Wenn Kinder von sich aus mehr erzählen als im Leitfaden steht, unbedingt weiter nachfragen und erzählen lassen.

Ablauf:

- *Personen (Eltern und/oder Kinder) ansprechen und um Teilnahme bitten*
- *wenn ja: Code-Karte geben, mündliche Kurzversion der Einverständniserklärung*
- *Interview durchführen*
- *bedanken und Kind zur Schatzkiste begleiten oder Stempel geben.*

Mögliche Teilnehmer*innen ansprechen

Erwachsene: Hallo wir sind [Namen] und wir studieren an der Humboldt-Universität. Wir suchen ein paar Kinder für eine kleine Umfrage zur Gestaltung der Kinderbibliothek. Damit wir genau wissen, was der betroffenen Altersgruppe gefällt und was Verbesserungsbedarf hat, wollen wir direkt mit den Kindern sprechen. Aber Sie dürfen natürlich die ganze Zeit dabei sein. Dürfte Ihr Kind mitmachen? Am Ende kriegen die Kinder einen Stempel und das Kind darf sich etwas aus unserer Schatztruhe aussuchen.

Kinder: Hallo wir sind [Namen]. Hättet ihr kurz Zeit und Lust über die Kinderbibliothek zu sprechen? Am Ende bekommt ihr sogar einen Stempel, wenn ihr möchtet und ihr könnt euch etwas aus unserer Schatztruhe aussuchen. Falls ihr irgendwann nicht mehr wollt, könnt ihr immer Stopp sagen.

[Nach Zusage, man macht mit] – [Ab dieser Stelle möglichst nur noch an das Kind richten. Die erwachsene Begleitung soll nur passiv dabei sein]

Mündliche Kurzinformation zur informierten Einwilligung

Schön, dass Du/Ihr dabei bist/seid!

Aber bevor es losgeht, erkläre ich nochmal kurz, um was es geht und was wir mit Deinen/Euren Antworten vorhaben.

Diese Bibliothek wird bald umgebaut, und die Leute, die in der Bibliothek arbeiten, möchten wissen, was sie besser machen sollen. Darum fragen wir Kinder und ihre Eltern, was ihnen an der Kinderbibliothek gut gefällt und was ihnen nicht so gut gefällt.

Um das herauszufinden stellen wir Dir/Euch ein paar Fragen und bitten Dich/Euch, Fotos mit unserem Tablett zu machen. Wir nehmen die Antworten mit einem Mikrofon auf. Das Mikrofon befindet sich hier in diesem Tablet. [\[Tablett zeigen, ggf. zeigen wie die Aufnahme läuft\]](#). Die Fotos und was Du/Ihr uns erzählt, sieht niemand außer der Bibliothek und uns.

Am Ende erzählen wir den Leuten von der Bibliothek, was wir herausgefunden haben. Aber: Niemand erfährt, wie Du/Ihr heißt oder was Du/Ihr genau gesagt hast, z.B. ob Du/Ihr etwas Schlechtes über die Bibliothek gesagt hast.. Wenn Du/Ihr später doch lieber nicht mehr mitmachen willst/wollt ist das völlig ok! Sag/t Bescheid, dann hören wir sofort auf. Wenn Du/Ihr willst/wollt, löschen wir auch alles, was Du/Ihr bis dahin gesagt hast.

Mehr Infos zum Schutz eurer Daten könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr den QR Code auf der Karte scannt. Wollt ihr das jetzt machen? [ggf. Zeit geben] Ansonsten, können wir jetzt anfangen. Die Nummer auf der Karte ist nur für uns wichtig zum Sortieren. Bei euch ist das die [Nummer laut für die Aufnahme sagen].

[\[Datenschutzerklärung 1x ausgedruckt dabei haben oder bei Schatzkiste\]](#)

Fertig? Habt Ihr noch Fragen? Seid Ihr einverstanden? Bitte einmal deutlich „Ja“ sagen ins Mikro.

[\[ggf. spielerisches Element einbauen, je wie die Kinder drauf sind, damit sie sich entspannen und die Angst verlieren, z.B. das nennst du laut? Das geht noch lauter oder? \]](#)

Interviewleitfaden - Übersicht

Dann geh es jetzt los.

[Ggf. Zum Warm-Werden:] Also ich war vor 3 Wochen zum ersten Mal hier und kenne mich noch gar nicht so gut aus hier.

Leitfrage 1: **Möchtest du mir sagen, wie alt du bist?**

Leitfrage 2: **Brauchst du lange, um hier her zu kommen oder wohnst du ganz in der Nähe?**

Leitfrage 3: **Bist du heute zum ersten Mal in dieser Bibliothek?**

Leitfrage 4:

Ich habe gesehen, du hast dir gerade [einfügen was man gesehen hat, z.B. Bücher angeschaut, dir wird gerade vorgelesen]. Was machst du gerne, wenn du hier bist?

Ab jetzt Hinweis zum Foto machen

Mit diesem Tablett kann man super coole Fotos machen. Mit dem Stift hier kann auf den Fotos nachher sogar was umkreisen oder etwas dazu malen. Willst du mal irgendein Foto zum Üben machen? [ggf. bei großer Unsicherheit: mach doch mal ein Foto von mir]

Wir gehen jetzt mit dem Tablett gemeinsam spazieren. Du entscheidest wohin wir gehen.

(Evtl. Kuscheltier o.ä. zum fotografieren; wenn Kinder keine Bilder machen wollen, anbieten, dass wir die Bilder machen und sie uns nur die Orte zeigen)

Leitfrage 5

Willst du mir als erstes zeigen, welche Stelle du in der Bibliothek am meisten magst? Dann kannst du ein Bild davon machen, wenn du möchtest.

Leitfrage 6:

Gibt es etwas in der Bibliothek, was du nicht magst? (bei Erwachsenen/älteren Kindern)

Was würdest du dir in der Bibliothek wünschen? Was fehlt dir hier noch? (bei Kindern/wenn keine Reaktion auf die obere Frage folgt)

Abschluss:

Danke, das du mitgemacht hast! Du warst eine große Hilfe für uns und die Bibliothek.

Wenn du möchtest, kannst du jetzt so einen Stempel haben. Damit kannst du zu [Name sagen] gehen und dir etwas aus der Schatztruhe aussuchen.

Willst du den Stempel auf die Hand haben? [sonst auf die Karte mit QR-Code stempeln]?

Interviewleitfaden - ausführlich

Leitfrage	Check: Wurde das erwähnt	Konkrete Frage, wenn das Thema erwähnt wurde	Allgemeine Fragen zu dieser Thematik (Aufrecht- und Steuerungsfragen)
Möchtest du mir sagen, wie alt du bist?	<ul style="list-style-type: none"> Alter 	<ul style="list-style-type: none"> Gehst du dann in die Kita oder bist du schon in der Schule? (Nur die Frage stellen, wenn die Kinder zwischen 5-7 sind) 	<ul style="list-style-type: none"> Hast du die Bibliothek öfter genutzt, als du noch jünger warst?
Brauchst du lange, um hier her zu kommen oder wohnst du ganz in der Nähe?	<ul style="list-style-type: none"> Bezirk/Wohnort <p><i>Mitte</i></p> <p><i>Berlin</i></p> <p><i>außerhalb von Berlin?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Weißt du wie dein Bezirk heißt? 	Ist die Bibliothek für dich gut erreichbar?
Bist du (denn) heute zum ersten Mal in dieser Bibliothek? (Wenn Kind mit "Ja" antwortet, dann fragen) Wie oft bist du in der Bibliothek?	<ul style="list-style-type: none"> Zum ersten Mal hier/ Ja? Nicht zum ersten Mal hier/ Nein? Freunde/Familie/Schule? Verbund? 	<ul style="list-style-type: none"> Bist du immer mit deinen Eltern hier oder auch mit der Schule/Kindergarten? (Wenn das Kind nicht zum ersten Mal in der Bibliothek war) Bist du öfter in der Woche hier oder am Wochenende? (Wenn das Kind nicht zum ersten Mal in der Bibliothek war) Nutzt du die Bibliothek auch in den Ferien? (Wenn das Kind nicht zum ersten Mal in der Bibliothek war) Bist du nur in dieser Bibliothek oder auch in anderen? 	<ul style="list-style-type: none"> Woher weißt du von der Bibliothek? Besuchst du die Bibliothek, weil du es möchtest oder weil deine Eltern das wollen? Möchtest du uns noch mehr erzählen?

<p>Ich habe gesehen, du hast dir gerade [einfügen was man gesehen hat, z.B. Bücher angeschaut, dir wird gerade vorgelesen]. Was machst du am liebsten hier?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medien? <p><i>Fiktionale Bücher</i></p> <p><i>Comics/Mangas</i></p> <p><i>Sachbücher</i></p> <p><i>Bookie, TipToi etc.</i></p> <p><i>Hörbücher/spiele</i></p> <p><i>Tonie</i></p> <p><i>Gesellschaftsspiele</i></p> <p><i>Konsolenspiele</i></p> <p><i>DVDs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten? <p><i>Veranstaltungen</i></p> <p><i>Lesen</i></p> <p><i>Freunde treffen</i></p> <p><i>Konsolenspiele spielen</i></p> <p><i>PC nutzen</i></p> <p><i>Ausleihen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leiht ihr euch auch etwas aus (wenn ja), was leiht ihr? Bzw. Nehmt ihr auch etwas mit nach Hause (für kleine Kinder) • Was leihst du dir gerne aus? • Wenn du dir Bücher ausleihst, welche Sprachen ließt du? • Kommst du nur her [einfügen was das Kind gesagt hat] oder machst du hier auch etwas anderes gern? • [Wenn das Kind Veranstaltungen besucht] Welche Veranstaltungen besuchst du am liebsten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es etwas, was du gerne ausleihen würdest und was es nicht gibt • Welche Veranstaltungen würdest du dir wünschen? • Magst du die Bibliothek mehr wegen den Dingen zum Ausleihen oder wegen den Veranstaltungen?
<p>Willst du mir als erstes zeigen, welche Stelle in der Bibliothek du am meisten magst? Dann kannst du ein Bild davon machen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Was gefällt dir an dem Platz? /Warum fühlst du dich wohl an dem Platz? • Was machst du an dem Platz? 	<ul style="list-style-type: none"> • [Wenn das Kind kein Bild machen möchte] Soll ich das Bild für dich machen oder möchtest du das Kuschtier dort fotografieren?

<p>Gibt es etwas in der Bibliothek, was du nicht magst? (bei älteren Kinder/Erwachsenen)</p> <p>Was würdest du dir für die Bibliothek noch wünschen? (bei Kindern/keine Reaktion auf die Frage oben)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke • Atmosphäre • Fehlende Medien/ Veranstaltungen • Dreckige Möbel etc. • Zu wenig Platz / Zu viele Menschen <p>Gaming</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systematik/ Aufstellung • Mitarbeiter*innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was fehlt dir, um dich wohler zu fühlen? • Würdest du die Gamingangebote gerne nutzen? (Wenn das Kind unter 12 Jahre ist) • Würdest du dir PCs wünschen zum Beispiel für die Schule oder zum Spielen (Für die Schulkinder) 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum stört dich das? • Was könnte man verändern, sodass du noch lieber herkommen würdest? • Findest du die Veranstaltungen/ Medien passend für dein Alter?
--	--	--	---